

Generocional: Observatorio para la Igualdad de Género en Jóvenes

Generocional: Observatory for Gender Equality in Youth

Gema de Pablo González

Universidad Autónoma de Madrid, España

Ya desde hace unos años diversas organizaciones están llamando la atención sobre el aumento de actitudes y conductas sexistas en jóvenes y adolescentes en nuestro país. Más allá de la violencia explícita, queremos insistir en la idea de la violencia implícita y consensuada socialmente como los roles que se asignan a hombres y mujeres con respecto a las relaciones de pareja, el uso de las redes sociales, los celos entendidos como muestra de afecto, la desigualdad en los medios de comunicación, la música que consumen, etc. está contribuyendo a un aumento de conductas de desigualdad en nuestros jóvenes. Con el fin de mejorar la conciencia en la población joven y mejorar sus prácticas, nace Generocional, un observatorio sobre la igualdad en diferentes ámbitos: publicidad, música, etc.

Descriptor: Igualdad, Género, Juventud.

In the last years several organizations are paying attention to the increase of attitudes and sexist behaviors in young people and adolescents in our country. Beyond explicit violence, we want to insist on the idea of implicit violence and socially consensual as the roles that are assigned to men and women respect to relationships, the use of social networks, jealousy understood as a sign of affection, the inequality in the media, the music they consume, etc. is contributing to an increase in inequality behaviors in our youth. In order to improve the awareness of young people and improve their practices, Generocional is born, an observatory on equality in different areas: advertising, music, etc.

Keywords: Equality, Gender, Youth.

Proyecto promovido por la Fundación Siglo22 y Mujeres con Habitación Propia.

Introducción y contextualización

Dada la situación actual donde observamos cierto repunte de actitudes y conductas de desigualdad en jóvenes, se plantea el Proyecto Generocional, un observatorio para la igualdad de género en jóvenes. El propósito final del observatorio es crear conciencia y enseñar a mirar en primer lugar, para posteriormente poder transformar. El resultado final será un repositorio de recursos audiovisuales creados por los jóvenes y que puedan ser utilizados a su vez para los jóvenes.

Generocional: Observatorio para la Igualdad de Género en Jóvenes

El objetivo prioritario de Generocional es crear Comunidad y Red para la reflexión y la construcción de modelos más igualitarios entre chicas y chicos.

Metodología

Para la puesta en marcha del proyecto se realizarán diferentes acciones, dirigidas a crear conciencia y actuaciones diferentes para mejorar la igualdad entre chicos y chicas. Entre otras se encuentran las siguientes:

Certamen-concurso

A través del lema “Mira, Crea y Comparte”, se pone en marcha el certamen para la igualdad que consiste en la producción de creaciones audiovisuales propias que provengan de una reflexión basada en observaciones de su entorno, sensaciones o situaciones vividas.

Comunidad virtual y Redes Sociales

Se creará una Comunidad Virtual en Facebook puesto que es una de las redes sociales más utilizadas por estos jóvenes. Esta Comunidad persigue la discusión y publicación de diferentes noticias, anuncios, reflexiones, etc. sobre la situación de desigualdad o sexismo en nuestra realidad.

Grupos de Discusión y charlas informativas

También se crearán diferentes eventos para dar a conocer el proyecto y de este modo difundirlo el máximo posible. Esto se realizará con Grupos de Discusión de jóvenes con el fin de extraer conclusiones de su visión ante el mundo actual en materia de género.

Del mismo modo se realizarán charlas informativas en centros educativos.

Conclusiones

En conclusión, lo que se pretende con esta experiencia es enseñar a mirar a los jóvenes sobre la situación de desigualdad de género, ayudándoles a construir modelos más adecuados.

Referencias

- Megías, I. y Ballesteros, J. C. (2014). *Jóvenes y género: El estado de la cuestión*. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
- Rodríguez, E. y Megías, I. (2015). *¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades de género en la adolescencia*. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
- Díaz-Aguado, M. J. y Carvajal, M. I. (2011). *Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.